

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

REY A. SIPULO

Undergraduate Student

Cebu Technological University - Consolacion Campus
Central Visayas/Cebu/Region VII, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20220185

Kaarawan

Si Rey ay isang tahimik na binata na hindi mahilig pumunta sa kahit saan mang lugar na maraming tao. Mas gusto niyang manatili sa kanilang bahay kaysa makisalamuha sa maraming tao. Habang papalapit ang kaniyang kaarawan, abala ang kaniyang pamilya sa paghahanda ng sorpresa para sa kaniya. Masayang nag-aayos ang kaniyang ina at mga kapatid, ngunit si Rey ay hindi masaya. Ayaw niyang magdiwang dahil pakiramdam niya ay walang espesyal sa kaniyang kaarawan. Kada taon ay nagmumukmok lamang siya sa kaniyang kwarto habang naglalaro ng mobile legends at hinihintay na matapos ang araw.

Noong nakaraang taon kasi, walang dumating sa mga inanyayahan niyang kaibigan dahil abala ang mga ito sa kani-kanilang gawain. Labis siyang nasaktan at nadismaya noon dahil inakala niyang magiging masaya ang kaniyang kaarawan. Mula noon, mas nawalan siya ng gana sa pagdiriwang. Para kay Rey, mas mabuting lumipas na lamang ang isang buong araw nang tahimik kaysa umasa at muling masaktan.

Dumating ang kaniyang kaarawan. Tahimik siyang nakaupo sa kanilang bakuran habang pinagmamasdan ang langit at malamig na simoy ng hangin. Habang iniisip niya kung gaano kabilis lumipas ang panahon, maya-maya ay lumapit ang kaniyang ina at iniabot ang isang keyk na may disenyong mobile legend at kandila. Kahit simple lamang iyon, makikita sa mukha ng kaniyang ina ang pagmamahal at pag-aalala para sa kaniya.

“Hindi naman kailangang maging engrande o maraming tao ang kaarawan,” sabi ng kaniyang ina. “Ang mahalaga, kasama mo ang mga tunay na nagmamahal sa iyo.”

Napangiti si Rey sa unang pagkakataon noong araw na iyon. Unti-unti niyang naunawaan na ang tunay na saya ng kaarawan ay hindi nasusukat sa dami ng handa, regalo, o bisita, kundi sa pagmamahal at presensya ng pamilya. Doon niya napagtanto na kahit simple lamang ang selebrasyon, sapat na iyon basta kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kaniya. Mula noon, hindi na niya muling kinatakutan ang pagdating ng kaniyang kaarawan.